

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

NUTQIY JANRLAR VA ULARNING TASNIFLASH MASALALARI

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

SPEECH GENRES AND ISSUES OF THEIR CLASSIFICATION

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada nutqiy janr tushunchasining shakllanishi, uning nazariy-metodologik asoslari, tasniflash prinsiplari va mezonlari keng yoritiladi. Nutqiy janrlarni o'rganishda lingvopragmatika, kommunikativ lingvistika, sotsiopragmatika va madaniyatshunoslik kabi yo'nalishlarning roli alohida ta'kidlanadi. Tadqiqotda nutqiy janrlarning shakllanish omillari, ularning turli kommunikativ sohalarda qo'llanilishi, ijtimoiy-madaniy o'ziga xosligi va zamonaviy tilshunoslikdagi ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nutqiy janr, janrshunoslik, lingvopragmatika, kommunikativ vaziyat, tasniflash mezonlari, sotsiopragmatika, tilshunoslik, madaniyatshunoslik.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются формирование понятия речевого жанра, его теоретико-методологические основы, принципы и критерии классификации. Особое внимание уделяется роли таких направлений, как лингвопрагматика, коммуникативная лингвистика, социопрагматика и культурология в изучении речевых жанров. В исследовании глубоко анализируются факторы формирования речевых жанров, их использование в различных коммуникативных сферах, социокультурная специфика и значение в современной лингвистике.

Ключевые слова: речевой жанр, жанроведение, лингвопрагматика, коммуникативная ситуация, критерии классификации, социопрагматика, лингвистика, культурология.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the formation of the concept of speech genre, its theoretical and methodological foundations, and the principles and criteria of classification. Particular attention is given to the role of such fields as linguopragmatics, communicative linguistics, sociopragmatics, and cultural studies in the study of speech genres. The research thoroughly examines the factors influencing the formation of speech genres, their application in various communicative domains, their sociocultural specificity, and their significance in modern linguistics.

Keywords: speech genre, genre studies, linguopragmatics, communicative situation, classification criteria, sociopragmatics, linguistics, cultural studies.

Kirish. Nutqiy janr tushunchasi tilshunoslikda so‘nggi o‘n yilliklarda jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tiborni tortmoqda. Ushbu tushuncha tilning ijtimoiy va kommunikativ funksiyalarini chuqurroq anglash imkonini beradi hamda tilshunoslikning boshqa yo‘nalishlari – pragmatika, semiotika, psixolingvistika, sotsiologiya va madaniyatshunoslik bilan bevosita aloqadorlikda o‘rganiladi. Nutqiy janrlarni o‘rganish, ularning turlari va tasniflash mezonlarini ishlab chiqish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Chunki nutqiy janrlar insonlarning kundalik hayotida, rasmiy-ijodiy faoliyatida, ta‘lim, siyosat, ommaviy axborot vositalari va boshqa sohalarda kommunikatsiyaning asosiy shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Nutqiy janrlar konsepsiyasi M.M. Baxtinning ilmiy qarashlari asosida mustaqil ilmiy kategoriya sifatida shakllangan. Baxtin nutqiy janrlarni ijtimoiy hayotdagi muloqot vaziyatlari bilan bog‘liq holda o‘rganishni taklif etgan va janrlarni har bir sohaning o‘ziga xos kommunikativ modeli sifatida baholagan. Keyinchalik G‘arb va rus lingvistik maktablarida bu tushuncha rivojlantirilib, tilning faol kommunikativ mohiyatini tahlil qilishda muhim kategoriya sifatida qaralgan. Nutqiy janr – bu ma‘lum bir kommunikativ

vaziyatda shakllanadigan, maqsadli nutqiy faoliyatni amalga oshirishga xizmat qiluvchi, til birliklarining ma’lum tartibda tashkil etilgan ko‘rinishidir. Har bir nutqiy janr inson faoliyatining ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlarini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, u ma’lum bir muloqot jarayonida ishtirokchilar o‘rtasida ma’lumot almashish, ta’sir o‘tkazish, hissiy munosabat bildirish kabi vazifalarni bajaradi. Shu bois nutqiy janrlar masalasi lingvopragmatika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, madaniyatshunoslik kabi bir qator fanlar bilan bevosita aloqador.

Nutqiy janrlar nazariyasi rivojining asoslari qadimgi davrlardagi ritorika ilmi bilan bog‘liq. Aristotel, Kvintilian, Siseron kabi antik faylasuflar va notiqlar nutqni tasniflash, uning maqsad va shakllarini aniqlashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ularning asarlarida nutqiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyati va shakllanish qonuniyatlari haqida dastlabki qarashlar ilgari surilgan.

XX asr boshlarida M.M. Baxtinning qarashlari janrshunoslikka yangi nazariy asos berdi. Baxtin nutqiy janrlarni ijtimoiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida talqin qildi va har bir sohaning o‘ziga xos janr tizimi mavjudligini isbotladi. U “nutqiy janr” tushunchasini ikki asosiy guruhga ajratdi: **birlamchi (oddiy)** va **ikkilamchi (murakkab)** janrlar. Birlamchi janrlar kundalik muloqotda shakllanadigan qisqa va oddiy kommunikativ birliklar (salomlashish, so‘rash, taklif, javob berish va hokazo) bo‘lsa, ikkilamchi janrlar ilmiy, badiiy, publitsistik matnlar kabi murakkab strukturalarga ega janrlardir. Baxtindan keyingi davrda nutqiy janrlarni o‘rganish jarayonida G‘arb lingvistikasida J. Ostin va J. Searlning nutqiy aktlar nazariyasi janrshunoslik uchun muhim poydevor bo‘ldi. Ularning qarashlariga ko‘ra, har bir nutqiy birlik kommunikativ vazifani bajaruvchi illokutiv kuchga ega. Shuningdek, Dell Hymesning “kommunikativ kompetensiya” nazariyasi ham janrlarni sotsiokulturologik kontekstda o‘rganishga imkon yaratdi.

Rus tilshunosligida V.V. Vinogradov, K.F. Sedov, T.V. Shmeleva, I.N. Borisova, Yu.M. Lotman va boshqa olimlar janrshunoslik masalalarini turli nuqtayi nazarlardan o‘rgangan. Shmeleva nutqiy janrlarni tavsiflashda **kommunikativ maqsad, tematika, adresant va adresat roli, muloqot vaziyatining o‘ziga xosligi** kabi mezonlarga urg‘u beradi. K.F. Sedov esa janrlarni ijtimoiy-madaniy

kontekstda o‘rgangan va ularning lingvokulturologik qirralarini yoritgan. Nutqiy janrlarni tasniflash – janrshunoslikdagi asosiy ilmiy masalalardan biridir. Chunki janrlarning xilma-xilligi ularni tizimlashtirishda ko‘p mezonli yondashuvni talab qiladi.

Kommunikativ maqsad mezoni: Janrlar ma’lumot beruvchi (informativ), his-tuyg‘ularni ifodalovchi (ekspressiv), ta’sir ko‘rsatuvchi (direktiv), ijtimoiy aloqani mustahkamlovchi (fatik) kabi turlarga ajratiladi. Masalan, ilmiy maqolalar informativ janrlar bo‘lsa, badiiy she’rlar ekspressiv janr hisoblanadi.

Funksional uslub mezoni: Tilshunoslikdagi uslubiy tasnif asosida nutqiy janrlar ilmiy, badiiy, publitsistik, rasmiy-idoraviy va og‘zaki-suhbat janrlariga bo‘linadi.

Kompozitsion-struktur jihatlar: Har bir janrning o‘ziga xos tuzilishi mavjud. Masalan, ilmiy maqola annotatsiya, kirish, asosiy qism, xulosa kabi qismlardan iborat bo‘lsa, badiiy hikoya ekspozitsiya, syujet rivoji, kulminatsiya va yechim qismlaridan iborat bo‘ladi.

Sotsiopragmatik omillar: Janrlar muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy maqomi va rollari bilan chambarchas bog‘liq. Rasmiy nutqiy janrlar ijtimoiy tabaqalanishni aks ettiradi, kundalik muloqot janrlari esa norasmiy munosabatlarga asoslanadi.

Madaniy-milliy xususiyatlar: Har bir xalqning madaniyatida o‘ziga xos nutqiy janrlar mavjud. Masalan, o‘zbek madaniyatidagi “gap”, “majlis”, “dasturxon suhbatlari” kabi janrlar milliy qadriyatlarni ifodalaydi. Shuningdek, zamonaviy lingvistikada janrlarni tasniflashda matnshunoslik, diskurs tahlili, semiotika va kognitiv lingvistikada yondashuvlari ham qo‘llaniladi. Kognitiv yondashuv janrlarni inson ongidagi konseptual modellar asosida tushuntirsa, diskursiv yondashuv janrlarni ijtimoiy kommunikatsiyaning faol elementi sifatida talqin qiladi.

Nutqiy janrlar nafaqat lingvistik hodisa, balki ijtimoiy-madaniy kommunikatsiyaning asosiy vositasidir. Har bir jamiyatning tarixiy tajribasi, urf-odatlari va qadriyatlari nutqiy janrlar tizimida aks etadi. Masalan, diniy nutqiy janrlar (va‘z, xutba, duo) muqaddas matnlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning strukturasi va til xususiyatlari diniy an‘analarga asoslanadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo‘layotgan yangi janrlar (blog postlari, podkastlar, tvitlar) zamonaviy kommunikatsiya madaniyatining yangicha qiyofasini aks ettiradi. Bu esa janrshunoslikni doimiy ravishda yangilanib boruvchi va dinamik soha sifatida ko‘rsatadi.

Nutqiy janrlarni chuqur o‘rganish til o‘qitish metodikasida samarali usullar ishlab chiqishga yordam beradi. Talabalarga janr tushunchasini o‘rgatish ularning yozma va og‘zaki nutq madaniyatini rivojlantiradi. Tarjimashunoslikda esa janrning kommunikativ maqsadini aniqlash tarjima sifatini oshiradi. Shuningdek, psixolingvistika nuqtayi nazaridan nutqiy janrlar inson ongidagi kommunikativ strategiyalarni o‘rganish imkonini beradi. Sotsiolingvistika esa janrlar orqali ijtimoiy tabaqalanish va kommunikatsiya madaniyatidagi farqlarni tahlil qiladi. Shu sababli janrshunoslik zamonaviy lingvistikaning multidisiplinar sohasiga aylanib, nutq va tilning murakkab mohiyatini tushuntirishda muhim o‘rin tutadi.

Nutqiy janrlar va ularni tasniflash masalalari zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Nutqiy janrlar tilning ijtimoiy va madaniy mohiyatini, insonlar o‘rtasidagi muloqotning xilma-xilligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Ularni ilmiy jihatdan o‘rganish, tasniflash va tahlil qilish jarayonida lingvopragmatika, psixolingvistika, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslik kabi fanlar o‘zaro integratsiyalashadi. Shuning uchun nutqiy janrlarni o‘rganish nafaqat lingvistik tadqiqotlar, balki amaliy sohalar, jumladan, ta‘lim, tarjimashunoslik, matnshunoslik va kommunikatsiya nazariyasi uchun ham muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nabieva, D. A., & Nurmanova, D. A. (2022). Neutralization of phonological oppositions in uzbeki.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of" part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
4. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo ‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.